

Загалом стан досліджень храмів у Чернігові значно відстає від дослідженості храмів Києва, що позначається на кількості виявлених гробниць.

Примітки

1. Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008.
2. Літопис Руський за Іпатським списком. Переклав Леонід Махновець. – К., 1989.
3. Ситий Ю. Церкви давньоруського Чернігова // МЧ 2010. – К., 2011. – С. 428-434.
4. Сытый Ю. Н., Луценко Р. Н. Церковные кладбища детинца древнерусского Чернигова // Русский сборник. – Брянск, 2011. – Вып. 6. – С. 46-52.

Ткаченко Т. О.

Завідувач відділу

Балакін С. А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012 р. У СХІДНІЙ СЕКЦІЇ КОРПУСУ № 4 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Протягом 2012 р. у приміщеннях східної секції корпусу № 4 виконувалися роботи з укріплення фундаментів споруди. Для цього було демонтовано сучасну підлогу, що надало можливість вперше провести невеликі розвідкові дослідження і отримати деякі нові дані щодо історії та передісторії зазначеної лаврської споруди.

Приміщення, де було влаштовано розвідковий шурф, являє собою прямокутний об'єм (2,7×7,54 м) з циліндричним склепінням. Стінову кладку виконано рожевою цеглою слабкого обпалу розмірами 30-32×15-16×5-6 см на вапняному розчині. Товщина мурувального шва – 3,0-3,5 см. Підлога приміщення цегляна і, скоріше за все, автентична муруванню стін. Шурф знаходився у північній секції східної келії корпусу на відстані 2,8 і 3,5 м від торцевих стін приміщення та у 0,4 і 0,8 м від його повздовжніх стін. Розміри шурфу – 1,35×1,55 м, глибина – 2,2 м.

Перш ніж перейти до результатів робіт 2012 р. варто коротко зупинитися на історіографічному контексті будівлі, про яку йдеться.

У планувальній системі Соборної площі КПЛ, що базується на візуальному зв'язку головного входу Лаври зі спорудою її головного храму, корпус № 4 відіграє достатньо важливу роль. Разом з паралельним йому корпусом № 3 ця споруда маркує бічні границі головного лаврського ансамблю – північну та південну. Щодо корпусу № 4 це архітектурне навантаження доповнюється ще однією функцією, яка полягає у тому, що його східний фасад фіксує іншу суттєву просторову вісь Верхньої лаври, а саме лінію Успенський собор – церква Спаса на Берестові. Звідси й впливає історико-топографічна важливість зазначеної ділянки корпусу, адже саме вона знаходиться у куті, визначеному двома основними розпланувальними осями Верхньої лаври.

При цьому слід відмітити, що питання стосовно часу виникнення цієї містобудівної структури взагалі, як і визначення основних етапів архітектурної еволюції корпусу № 4 зокрема, досі зберігає ознаки проблемної ситуації і поки що не може вважатися остаточно вирішеним. Наприклад, А. Реутов, виходячи з інтенсивності будівельного процесу кінця XI – початку XII ст. і загальних принципів композиційної організації монастирського простору, припускає можливість існування початкового будівельного задуму, одним з елементів якого було розміщення соборних келій двома паралельними рядами обабіч головної архітектурної осі Верхньої лаври [1; 2, 85; 3; 4, 119].

Підстави для такого припущення мають виключно ретроспективний характер і ґрунтуються на перших графічних зображеннях Лаври – схематичному малюнку М. Груневега 1584 р. і мальованих планів А. Кальнофойського 1638 р. та І. Ушакова 1695 р. Соборні келії тут дійсно зображено у вигляді окремих дерев'яних споруд, об'єднаних у дві видовжені зі сходу на захід анфіладні будівлі. Згадані плани, однак, надають не лише дуже абстрактне уявлення щодо тогочасної планувальної структури Соборної площі, але й принципово не збігаються з ситуацією, зображеною на гравюрах Л. Тарасевича 1702 р., де забудова Верхньої

лаври показана у вигляді окремих будівель-келій, що оточують Соборну площу і не утворюють як сьогодні, “червоних ліній” ані сучасного корп. № 3, ані сучасного корп. № 4 [5; 6]. Крім того, не можна не враховувати й того беззаперечного факту, що за всі роки археологічних досліджень в районі корп. № 4 тут жодного разу не було зафіксовано не тільки житлово-господарських об’єктів, але й навіть підйомних матеріалів давньоруського часу. Концентрація пам’яток цього періоду, зокрема, декілька житлових об’єктів, відмічається для ділянки північніше соборних келій, а саме поблизу сучасних корпусів № 20–22.

Подібну ситуацію можна констатувати і стосовно реконструкції архітектурного розвитку сучасної кам’яної споруди корп. № 4. Заміна відокремлених дерев’яних келій на так само відокремлені кам’яні споруди розпочалася, як вважається, ще у другій половині XVII ст., але відбувалася головним чином у першій половині наступного століття. У XVIII ст. цей процес розвивався принаймні у два етапи, перший з яких був стимульований пожежею 1705 р., а другий – ще більш руйнівною пожежею 1718 р. Саме останній ремонт і спричинив появу сучасного архітектурно-планувального вигляду даного корпусу [7, 103–107; 8, 56, 288]. При цьому, однак, у нас досі немає повної ясності щодо хронологічної атрибуції конкретних структурних складових цієї споруди, точного визначення асимільованих нею більш ранніх об’ємів.

Повертаючись до досліджень 2012 р., основні їх висновки можна сформулювати таким чином. За якісними параметрами та розмірами цегли, як і за характером мурування стін, східна секція корп. № 4 надзвичайно близька до аналогічних структур Мазепинських мурів Лаври і таких їх складових, як, наприклад, Всіхсвятська церква, Онуфріївська вежа, башта Кушника та ін. Це спостереження не дозволяє погодитися з існуючим уявленням про архітектурну мікрохронологію корпусу соборних ченців, згідно якої крайні східні та західні келії останнього було побудовано пізніше його основної (центральної) частини. Такий висновок було зроблено Л.І. Граужис під час її повоєнної реставрації 1945–1950 рр. Далеко не всі наступні дослідники погоджувалися з такою інтерпретацією [9; 10; 11, 5]. Не збігається вона й з нашими даними, хоча, зважаючи на незначні обсяги робіт, вони й мають попередній характер.

Зібрана у шурфі невелика колекція археологічних матеріалів складається з поодиноких знахідок скіфського, давньоруського, пізньосередньовічного (післямонгольського) та медієвального (XVII–XVIII ст.) часів.

Кераміка Підгірцевської культури VI–IV ст. до н. е. спорадично трапляється на території Верхньої лаври. Наприклад, вона відмічалася у площині Успенського собору під час досліджень 1998–2000 рр., а також в межах садиби церкви Спаса на Берестові під час розкопок 1989–1990 та 2002–2003 рр. У всіх цих випадках, як і в даному, йдеться про розрізнені фрагменти керамічного посуду без явних ознак культурного шару. Власне археологічний об’єкт (інвентарне ґрунтове поховання) на території Лаври було зафіксовано лише одного разу – під час розкопок 1987 р. у Митрополичому саду [12; 13; 14].

Знахідки давньоруського часу також нечисленні і так само траплялися виключно у перевідкладеному стані. Це кубик смальти чорного кольору, очевидно, з мозаїк розташованого в 40 м Успенського собору. Можливо, до цього часу належить і уламок бронзової платівки з наскрізним отвором та фрагмент орнаментованого смугами врізних ліній кістяного руків’я. Варто підкреслити, що не лише житлових об’єктів, але й пов’язаних з ними предметів побутового призначення у шурфі 2012 р. не зафіксовано.

Матеріали XV–XVI ст. репрезентовано значно краще. Передусім, це доволі численна група фрагментів неполив’яних кухонних горщиків з характерним для цього часу оформленням краю вінець у вигляді ромбоподібного, грибоподібного та овального потовщення вінець. Сюди ж можна віднести і два фрагменти амфорної тари XIV–XV ст. з широким та дрібним рифленням поверхні. До кола цих знахідок належать також і неповні розвали двох горщикоподібних кахлів зі слідами використання, одну з яких можна графічно реконструювати до повної форми. Це виріб з круглим денцем, діам. 8,0 см, і квадрифольним завершенням розмірами 10,0×10,0 см. Висота кахлі становить близько 12,0 см. Нагадаємо, що кахля зазначеного гатунку для регіону Середньої Наддніпрянищини вважається найранішою і датується XV–XVI ст. [15; 16; 17]

Знахідки XVII–XVIII ст., пов’язані з будівництвом та першими ремонтами споруди, що розглядаються, представлено розрізненими і малоцікавими уламками гутного та керамічного (полив’яного та неполив’яного) посуду.

У плані стратиграфічної ситуації шурфу варто відмітити два наступні горизонти. Перш за все, це суцільна кам'яна вимостка, виконана уламками плінфи, бутового каменю та шиферу, розчищена на глибині 0,5 м від сучасної цегляної підлоги корпусу. Будівельний матеріал повторного використання і, скоріше за все, походить з руїн (XIII–XV ст.) або ремонтів Успенського собору (XVI–XVII ст.). Враховуючи наявність у складі культурного шару під вимосткою крихт чистого вапняного розчину (у лаврському будівництві розчини такого ґатунку з'являються на початку XVI ст.), остання дата є більш прийнятною. По-друге, йдеться про південно-східний кут житлової споруди каркасно-стовпової конструкції, виявленої в лесовому ґрунті на дні шурфу. Стратиграфічна ситуація та специфіка археологічних знахідок (саме звідси походять згадані вище розвали горщиківих кахлів) дозволяють датувати цей об'єкт у межах XVI ст. Матеріали більш пізнього часу тут не траплялися.

Спеціальної уваги заслуговує планіграфічна ситуація споруди, про яку йдеться. Вона знаходиться, з одного боку, на прямій лінії з північно-західним кутом Троїцької надбрамної церкви, а з іншого боку – маркує вісь Успенський собор – Всіхсвятська церква, тобто сучасну трасу Економічної вулиці Верхньої лаври. Зважаючи на це, а також на ту обставину, що ані у 2012 р., ані під час попередніх досліджень в межах та поблизу корп. № 4 знахідок та об'єктів давньоруського часу виявлено не було, можна припустити, що саме у період виявленої споруди XVI ст. відбувалося формування сучасної “червоної лінії” корпусу соборних старців, а разом із тим і становлення сучасної розпланувальної структури архітектурного ансамблю Верхньої лаври.

У зв'язку із наведеним, очевидно, що дослідження в корп. № 4 мають тривати, причому, бажано, у більш масштабному вигляді та на комплексному архітектурно-археологічному підґрунті.

Примітки

1. *Реутов А. В.* Соборная площадь Киево-Печерской лавры // *Архитектурно-археологические исследования в Киеве и Киево-Печерской лавре.* – К., 1995. – С. 36-57.
2. *Щербина В. Г.* Головні будівлі Печерської лаври // *Нові студії з історії Києва Володимира Івановича Щербини.* – К., 1926.
3. *Ісаєвич Я.* Мартин Груневеґ і його опис Києва // *Всесвіт.* – 1981. – № 5. – С. 204-211.
4. *Ісаєвич Я. Д.* Нове джерело про історичну топографію та архітектурні пам'ятки Стародавнього Києва // *Київська Русь. Культура. Традиції.* – К., 1982. – С. 119.
5. *Патерик Печерский или Отечник.* – К. : КПЛ, 1998. – 352 с.
6. *Степовик Д. В.* Леонтій Тарасевич і українське мистецтво бароко. – К., 1986.
7. *Сіткарьова О. В.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005.
8. *Євгеній Болховітін, митрополит.* Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995.
9. *Пугачева Н. Т.* Историческая справка к проекту реставрации памятника архитектуры. Келии соборных старцев. – К., 1986.
10. *Отченашко В. Ф., Цяук В. Т., Корнеева В. И.* Памятник архитектуры XVI–XVII вв. Бывшие келии соборных старцев. Корпус № 4. Комплексные научные изыскания. Архитектурные натурные исследования. – К., 1991. – Т. II. – Кн. 4. – 70 с.
11. *Отченашко В. Ф.* Пам'ятка архітектури XVIII ст. Келії (корп. № 4). КПЛ-ПЛ-1218. Комплексні наукові дослідження. Історична довідка. Замовлення 37-1-2003. – К., 2006. – Т. 1. – Кн. 2.
12. *Гончар В. М.* Нові пам'ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва // *Археологія.* – 1997. – № 1. – С. 149-155.
13. *Ильинская В. А., Тереножкин А. И.* Підгірцевсько-милоградська культура / *Археологія УРСР.* – К., 1991. – Т. II. – С. 177-180.
14. *Петровська Е. О.* Підгірцевські пам'ятки Київського Подніпров'я // *Археологія.* – 1971. – № 2. – С. 11.
15. *Виногородська Л. І.* До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // *Археологія.* – К., 1997. – № 2. – С. 129-142.
16. *Виногородська Л. І.* До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // *Історія Русі-України.* – К., 1998. – С. 265-272.
17. *Колупаєва А.* Українські кахлі XIV – початку XX ст. – Львів, 2006. – С. 69-86.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013